

KORXONALARDA MEHNATNI TASHKIL ETISH**Rahmatov Shohjahon Jahongirbek o'g'li****Andijon mashinasozlik instituti iqtisodiyot 4-kurs****Azamov. S.****AndMI dost. I. F. D****<https://doi.org/10.5281/zenodo.10692344>**

Annotatsiya: Bu maqola korxonalarda mehnat tashkil etishni o'rganishga bag'ishlangan. Ushbu maqolada mehnat tashkil etishning asosiy tushunchalari, amaliyot usullari, shuningdek, korxonalarining o'z faoliyati bo'yicha muhim tadbirlar keltirib o'tiladi. Mehnat tashkil etish jarayonining muhim ahamiyati va uning korxonalarda qanday amalga oshirilishi haqida tushunchalar ta'kidlanadi. Maqola, korxonalarining qanday qilib xodimlarni ilg'or qilish, ularning motivatsiyasini oshirish va yuqori ish faolligini ta'minlashda mehnat tashkil etishning rolini ko'rsatadi. Maqolada empirik tadqiqotlar, ilmiy tahlillar va korxonada boshqaruvchilaridan olingan ma'lumotlar asosida yozilgan.

Kalit so'zlar: Mehnat tashkil etish, korxonalar, xodimlar, faollik, Ishchi motivatsiyasi, ish tizimi, boshqaruv, rejim, qadam, tadbirlar, muhimlik, ko'nikma, aniqlovchilik, natijalar, analiz

Asosiy qism: Mehnatni tashkil qilish; korxonalarda o'zgaruvchan bo'lib, doimo takomillashib turadi. Korxonalarda mehnatni tashkil qilishni takomillashuviga va uning o'zgarishiga quyidagilar asos bo'ladi:

- birinchidan, mehnatni tashkil qilish bo'yicha ichki imkoniyatlar, ularni aniqlash, izlash va tahlil qilish uchun ma'lumotlar;

- ikkinchidan, boshqa korxonalarda o'zini ko'rsata olgan yangi yaratilayotgan tashkiliy yangiliklar, mehnatni tashkil qilish bo'yicha ilm-fanning yutuqlari;

- uchinchidan, har qanday yangi texnika va texnologiya o'z navbatida o'ziga mos keladigan mehnatni tashkil etishni talab etadi, shu sababli yangi texnikani o'zlashtirish bo'yicha mehnatni tashkil qilish tadbirlarini ishlab chiqish masalalarini

yo'lga qo'yish va ishlab chiqarishga tatbiq etish. Mehnatni tashkil qilish masalalari betartib va tasodifiy bo'lmasligi uchun korxonalarda uni bir tizimga solish, tadbirlarni ishlab chiqishni rejalashtirish va ularni o'z vaqtida ishlab chiqarishni joriy etishni tashkil etish kerak. Korxonalarda mehnatni ilmiy tashkil qilish ishlari bir qancha ishlab chiqarish bo'g'inlarini bir maqsadga yo'naltirilgan va o'zaro bog'langan faoliyatini amalga oshirishini ko'zda tutadi.

Bunday bo'g'inlardan - chiziqli muntazam boshqarish bo'g'ini bo'lib, u har bo'g'indagi rahbarlardan tashkil topadi. Ular mehnatni oqilona tashkil qilish tadbirlarini o'zlari boshqarayotgan bo'g'inda joriy etish bo'yicha bevosita javobgar shaxs yoki ma'suldirlar. Bunda brigadada - brigadir, bo'limda - bo'lim boshlig'i, sexda sexning boshlig'i, korxonada esa korxonada rahbari. Muntazam rahbarlar mehnatni ilmiy tashkil qilish masalalari bilan bevosita shug'ullanmasalar, ijobiy natijaga erisha olmaydilar. Shuning uchun ham korxonada rahbari mehnatni ilmiy tashkil qilish bo'yicha ish rejasini tasdiqlaydi, uning boshqarilishini tashkil etadi, bevosita nazoratni amalga oshiradi, reja bajarmayotganlar uchun kerakli choralarni ko'radi.

Boshqaruvdagi ikkinchi bo'g'in - bu korxonada rahbarlarga yordam berish uchun vazifaviy maxsus bo'limlarni tashkil etilishi bo'lib, ular boshqarish tizimida vazifaviy bo'g'inni ifoda etadilar. Yirik korxonalarda bunday bo'g'inni mehnat va ish haqini boshqarish bo'limi, o'rta quvvatli korxonalarda mehnat va ish haqi bo'limi, kichik korxonalarda esa rejalashtirish va

iqтisod bo'limining qoshida tashkil etilgan byuro, guruhlar va katta bo'lmagan sexlarda mehnatni tashkil etish masalalari bilan shug'ullanadigan alohida kishilar - mehnat masalalari bo'yicha iqtisodchilar tashkil etadi. Bu bo'limlarning (mutaxassislarining) asosiy vazifalariga mehnatni ilmiy tashkil qilish rejalarini tuzish, loyihalash, ishlab chiqarishga joriy etish, ularning bajarilishini bevosita nazorat qilish, rejalarining bajarilishi xavf ostida bo'lganda tezkor choralarni ko'rish, mehnat masalalarini tashkil qilish va boshqalar kiradi.

Uchinchi bo'g'in - mehnatni ilmiy tashkil qilish masalalariga uslubiy rahbarlik qilish. Uning vazifasiga mehnatni tashkil qilishni ilmiy asosda qo'llash va takomillashtirishni uslubiy ta'minlash kiradi. Bu esa mehnatni tashkil qilishning hamma yo'nalishlari bo'yicha uslubiy yo'llanmalarni yaratish, aniq va namunaviy loyihalarni ishlab chiqish, mehnat bo'yicha me'yorlar va me'yoriy hujjatlarni tayyorlash, korxonada miqyosida mehnatni tashkil qilish bo'yicha uslubiy va me'yoriy ma'lumotlarni to'plash va yaratish orqali amalga oshiriladi. Mehnatni ilmiy tashkil qilishni uslubiy ta'minlash bo'yicha ixtisoslashgan bo'limlarni, ya'ni "Mehnatni ilmiy tashkil qilish" bo'limini yoki laboratoriyalarining tashkil qilinishi yirik korxonalar uchun maqsadga muvofiqdir. Bunday bo'limlarning tarkibiga ijtimoiy masalalarni o'rganadigan guruhlar kiritiladi. O'rta korxonalarda ma'suliyati cheklangan bo'limlar: guruhlar, byurolar yoki laboratoriyalar "Mehnat va ish haqi" bo'limi qoshida tashkil etiladi. Guruhdagi kam sonli mutaxassislar qisqa vaqt ichida mehnatni ilmiy tashkil qilish masalalari bo'yicha hamma uslubiy ma'lumotlarni yig'ish, jamlash, qayta ishlash bilan yoki me'yoriy hujjatlar tayyorlash bilan shug'ullana olmaydilar. Bu masalalar bo'yicha uslubiy hujjatlarni olish shartnoma asosida ixtisoslashgan firmalar orqali amalga oshiriladi.

To'rtinchi bo'g'in korxonada xodimlar bo'lib, ularni mehnatni tashkil qilishni takomillashtirish masalalariga jalb etishdir. Xodimlar, ayniqsa ishchilarni mehnatni ilmiy tashkil qilish masalalarini tahlil qilishda, yangi tadbirlarni ishlab chiqishda, takomillashtirishda qatnashish ishlari ham moddiy, ham ma'naviy rag'batlantirish zarur. Mehnatni ilmiy tashkil qilish korxonalarda tashkiliy qulaylik sharoitini yaratish va bundan xodimlar bevosita manfaatdor bo'lishlari kerak. Ushbu korxonalarda ijodiy guruhlarni tashkil qilishda va ularni rag'batlantirishda qo'llash maqsadga muvofiqdir. Ishlab chiqarish samaradorligi va mehnat sharoitini yaxshilashda mehnatni tashkil qilishni rejalashtirish muhim o'rinni egallaydi. Engil sanoat korxonalarida mehnatni ilmiy tashkil qilish masalalari bilan mutaxassislar shug'ullanadi. Korxonalarda mehnatni ilmiy tashkil qilish bo'yicha kengash tuzilib, unga korxonaning bosh muhandisi rahbarlik qiladi.

Mehnatni ilmiy tashkil qilish kengashi quyidagi masalalarni amalga oshiradi:

- Mehnatni ilmiy tashkil qilish bo'yicha asosiy yo'nalishlarni belgilaydi;
- Ijodiy brigadalar tarkibini tuzadi;
- Ijodiy brigadalar tomonidan berilgan takliflarni ko'rib chiqadi;
- Mehnatni ilmiy tashkil qilish bo'yicha tadbirlar rejasini tuzish;
- Mehnatni ilmiy tashkil qilishning ilg'or tajribalarini o'rganish, ishlab chiqarishga joriy etish;
- Mehnatni tashkil qilish bo'yicha o'tkaziladigan ko'rik, konkurslar ishlariga yakun yasash va boshqalar.

O'z vaqtida samarali faoliyat yuritgan mehnatni ilmiy tashkil qilish kengashlarining xizmati diqqatga sazovor bo'lib, u jamoatchilik asosida tashkil etilar edi. Mehnatni ilmiy tashkil qilish kengashlari mehnatni tashkil qilish bo'yicha yaxshi ishlarni konkursini tashkil qilar, uni o'tkazar edilar, mehnatni ilmiy tashkil qilishni targ'ib qilar, shu ishning tashabbuskorlarni

to'plar edilar. Korxonalarda mehnatni ilmiy tashkil qilish bo'yicha har qanday foydali ishlarni rag'batlantirish kerak, bu kishilarning kundalik ijtimoiy ehtiyoji bo'lib, korxonada iqtisodiy samaradorligining asosiy omilidir. Korxonada mehnatni ilmiy tashkil qilish kengashi mehnatni tashkil etish bo'yicha masalalarga bevosita rahbarlik qilsa, ijodiy brigadalar esa ishlab chiqarish bo'linmalarida mehnat unumdorligini o'stirish bo'yicha tadbirlarni ishlab chiqish bilan shug'ullanadi. Ijodiy brigadalar tarkibiga ilg'or ishchilar, iqtisodchilar, texnologlar va boshqa mutaxassislikdagi xodimlar (fiziolog va psixologlar) kiradi. Ijodiy guruhlarini konkurs asosida tanlab olinishi maqsadga muvofiqdir. Yirik korxonalarda mehnatni ilmiy tashkil qilish tadbirlarini rejalashtirish, ishlab chiqarishga joriy etish masalalari bilan maxsus laboratoriya yoki bo'limlar shug'ullansa, kichik korxonalarda mehnat va ish haqi bo'limi shug'ullanadi. Korxonalarda mehnatni ilmiy asosda tashkil qilish rejalarini tuzish va joriy qilish to'rt bosqichda bajariladi:

- 1- bosqich - tayyorgarlik ishlari;
- 2- bosqich - tahlil qilish;
- 3- bosqich - mehnatni ilmiy tashkil qilish rejalarini tuzish;
- 4- bosqich - rejalarini joriy qilish.

Korxonada mehnatni ilmiy tashkil qilish masalalarini o'rganish uchun sex, ishlab chiqarish bo'linmalari, alohida ish o'rinlari ob'ekt qilib olinadi. Mehnatni ilmiy tashkil qilish tadbirlarini belgilash, joriy qilish va rejalashtirishdan oldin korxonada amalda mehnat qanday tashkil qilinganligi tahlil qilinadi. Tahlil qilishdan asosiy maqsad korxonada mehnatning tashkil etilishini tekshirish, uning fan va texnikaning hozirgi rivojlanish darajasi, ish o'rinlarini tashkil etilishini namunaviy loyihalarga mos kelishi, ilg'or ish usullarini, chet eldagi korxonalarini tajribalarini o'rganish, ishlab chiqarishga tatbiq etish kabi masalalarni o'rganishdan iborat bo'lishi bilan bir qatorda mehnatni ilmiy tashkil qilishning miqdoriy darajasini aniqlash, mehnatni oqionalashtirish bo'yicha tadbirlar ishlab chiqish va joriy qilish ishlarining yo'nalishlarini belgilashdan iboratdir. Mehnatni ilmiy tashkil qilishni tahlili uning asosiy yo'nalishlari: mehnat taqsimoti va kooperatsiyasi, ish o'rnini tashkil qilish va xizmat ko'rsatish, mehnat sharoitini yaxshilash, mehnat intizomini mustahkamlash, mehnatni me'yorlash, rag'batlantirish va hokazo bo'yicha amalga oshiriladi. Mehnatni ilmiy tashkil qilishning yo'nalishlari alohida-alohida tahlil qilinadi, tadbirlar ishlab chiqiladi, lekin hamma yo'nalishlar bo'yicha tadbirlar birgalikda ishlab chiqarishga joriy etilgandagina natijaga erishish mumkin, chunki mehnatni ilmiy tashkil qilishning yo'nalishlari bir-biriga mahkam bog'liqdir. Shuning uchun yuqorida keltirilgan mehnatni ilmiy tashkil qilish yo'nalishlarini kompleks tarzda tahlil qilish va ularning miqdoriy darajasini aniqlash zarur. Shundagina korxonada mehnatni ilmiy tashkil qilish darajasining qandayligini, uni ko'tarish va takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha imkoniyatlarni aniqlash mumkin. Korxonalarda mehnatni ilmiy tashkil qilish darajasini tahlil qilish va uning miqdoriy darajasini aniqlashda Moskva ilmiy-tekshirish instituti ishlab chiqqan uslubiy qo'llanmalardan foydalanilgan. Mehnatni ilmiy tashkil qilishning miqdoriy ko'rsatkichi 0 dan 1 gacha teng kelishi mumkin. Korxonaning tashkiliy darajasi 3 ta guruh ko'rsatkichlar bilan aniqlanadi. Bunga mehnatni ilmiy tashkil qilish, ishlab chiqarishni tashkil qilish, boshqarishni tashkil qilish, darajalarini belgilovchi ko'rsatkichlar kiradi. Mehnatni ilmiy tashkil qilishning miqdoriy ko'rsatkichlari alohida xususiy hollar uchun, ya'ni mehnat taqsimotining koeffitsienti, ilg'or ish usullarini, ish sharoitlarini belgilovchi koeffitsient va boshqa koeffitsientlar orqali aniqlanadi. Mehnatni ilmiy tashkil qilishning umumiy darajasini baholash

uchun yuqoridagi yo'nalishlar bo'yicha umumiy koeffitsient aniqlanadi. Mehnatni ilmiy tashkil qilish bo'yicha miqdoriy ko'rsatkichlar aniqlanishi bilan bir qatorda, mehnatni ilmiy tashkil qilish bo'yicha aniq tadbirlar ishlab chiqiladi va ularning samaradorligi aniqlanadi. Mehnatni ilmiy asosda tashkil qilish tadbirlari samaradorligi va ularni joriy qilish mumkinligini ifodalovchi umumiy ko'rsatkichlarga: mehnat unumdorligining o'sishi, ishlovchilar soni qisqarishi va yillik iqtisodiy samara kiradi.

- Mehnat unumdorligining o'sishini aniqlashda mehnat sarfining kamayishi asos qilib olinadi.
- Ishlovchilar sonini nisbiy tejashni aniqlashda mehnat sarfining kamayishi, ish vaqti nobudgarchiligini kamaytirish, mahsulot ishlab chiqarish hajmining ortishi asos qilib olinadi.
- Yillik iqtisodiy samara mahsulot tannarxining o'zgarishi asosida aniqlanadi.

Xulosa: Korxonalarda mehnatni tashkil etish, har bir korxonaga uchun ahamiyatli va muhim jarayon hisoblanadi. Ushbu maqola, bu jarayonning muhimligini va uning asosiy tushunchalari haqida yoritildi. Mehnat tashkil etishning xavfiy tuzilishi, xodimlarni ilg'or qilish, ularga motivatsiya berish, ish faolligini oshirish, va boshqaruvning muhim tizimlarini o'rnatish, korxonalarda amalga oshiriladigan amaliyot usullari o'rganiladi. Empirik tadqiqotlar, ilmiy tahlillar va korxonaga boshqaruvchilaridan olingan ma'lumotlardan yozilgan bu maqola, korxonalarda mehnat tashkil etishning keng qamrovliroq qaror qabul qilishda yordam berishi maqsadida yaratilgan. Ushbu maqola, korxonalarda mehnatni tashkil etish jarayonining muhimligi va uning muhim asoslariga tushuncha beradi, shuningdek, korxonalarda yaxshi boshqaruv tizimlarini o'rnatish bo'yicha tavsiyalar bilan ta'minlaydi.

References:

1. Abdurahmonov Q., Bozorov N., Volgin N. va boshqalar. «Mehnat iqtisodiyoti va satsiologiyasi». Toshkent: «O'qituvchi»-2001 yil, 28-65 betlar.
2. Abdurahmonov Q. H., Holmo'minov Sh.R. «Mehnat iqtisodiyoti va satsiologiyasi». Toshkent: 2004yil, 17-32 betlar.
3. Bekmurodov M.B. va boshqalar «Sotsiologiya». Toshkent-2002 yil 142-148 betlar.
4. Dodboev Yu.T., Xudoyberdiev A. «Mehnat iqtisodiyoti va satsiologiyasi». Farg'ona-2001yil, 96-105, 111-128, 152-168, 187-198 betlar.
5. <https://azkurs.org/>